

МУҲАММАД АЛИХОН ИЖТИМОЙ ВА СИЁСИЙ ФАОЛИЯТИНИ
ЎРГАНИШНИНГ БАЪЗИ МАСАЛАЛАРИ

Otabek Juraboev

O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi direktor o‘rinbosari
filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Orcid: [0000-0001-9997-1488](https://orcid.org/0000-0001-9997-1488)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУХАММАД АЛИХАНА

SOME ISSUES IN STUDYING THE SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES
OF MUHAMMAD ALIKHAN

Annotatsiya. Maqolada Qo‘qon xoni Muhammad Alixon faoliyatining siyosiy va ijtimoiy qirralariga to‘xtab o‘tilgan. Bu masalaga doir manbalar tahlili qilingan. Muhammad Alixonning ijodkorligi va “Xon” taxallusi bilan she'r yozishi ta'kidlangan. Unga zamondoshlarining ijobiy munosabatlari yoritib berilgan. Shuningdek, uning xonlik siyosiy hayotida katta o‘rin tutgani, mamlakat obodligi, sarhadlarning kengashi va ko‘pgina islohotlarni amalga oshirganiga doir fikrlar dalillar asosida o‘rtaga tashlangan.

Kalit so‘zlar. Muhammad Alixon, Qo‘qon xonligi, qo‘lyozmalar, she'r.

Абстракт. В статье рассматриваются политические и социальные аспекты деятельности кокандского хана Мухаммада Алихана. Проанализированы источники по данному вопросу. Было отмечено творчество Мухаммада Алихана и написание им стихов под псевдонимом «Хан». Выделено положительное отношение его современников. Также на первый план на основе фактов было выдвинуто мнение о том, что он сыграл большую роль в политической жизни ханства, процветании страны, расширение границ и проведении многих реформ.

Ключевые слова. Мухаммед Алихан, Кокандское ханство, рукописи, поэзия.

Abstract. The article examines the political and social aspects of the activities of the Kokand Khan Muhammad Alikhan. Sources on this issue are analyzed. The creativity of Muhammad Alikhan and his writing of poetry under the pseudonym “Khan” were noted. The positive attitude of his contemporaries is highlighted. Also, based on facts, the opinion was brought to the fore that he played a big role in the political life of the Khanate, the prosperity of the country, the expansion of borders and the implementation of many reforms.

Keywords. Muhammad Alikhan, Khanate of Kokand, manuscripts, poetry.

Кўқон хони Саид Муҳаммад Алихон ибн Амир Умархон (1808-1842) ўз даврининг етук давлат арбобларидан бири бўлиши билан бирга, у “Хон” тахаллуси билан шеърлар ёзган, истеъдодли ўзбек шоирларидан бири ҳам эди. Мустабид шўро даврида унинг ижоди ўрганилмаган десак, янглишмаймиз. Фақат, асарларидан бир неча намуна “Ўзбек адабиёти тарихи хрестоматияси”⁵² ва “Ўзбек адабиёти”⁵³ китобларига киритилган, холос.

Мустақиллик йилларида А.Қаюмов⁵⁴, М.Қодирова⁵⁵ ва А.Эркинов⁵⁶ ишларида шоир ва унинг асарлари ҳақида айрим фикрлар билдирилган. Ушбу сатрлар муаллифи эса Хон адабий мероси кўлами, кўлёмалари ва асарларидан намуналарни эълон қилган.⁵⁷

Бироқ Кўқон хонлиги тарихига оид баъзи тадқиқларда Муҳаммад Алихоннинг сиёсий-ижтимоий фаолияти ҳамон бирёқлама баҳоланса⁵⁸, Ш.Воҳидов ва Д.Сангированинг махсус мақоласида⁵⁹, Ҳ.Бобобековнинг “Кўқон хонлиги тарихининг долзарб муаммолари” номли мақоласида⁶⁰ бу борада ижобий ёндашувни кўриш мумкин.

Замондошларининг ҳам Хонга анчайин ижобий муносабатини кўрсатувчи манбалар мавжуд. Жумладан, улардан айримларини келтирсак:

- 1) Муҳаммад Шариф Дабирнинг қасида-муаммоси (BNF 1446);
- 2) Жаҳонотин Увайсийнинг “Воқеоти Муҳаммад Алихон” достони (ЎЗР ФАШИ, №1837/III) ва Хонга бағишлов манзумалари (“Ошкор ўлур бул кун таъби шеъри пинҳонлар...” дея бошланувчи мухаммаси);
- 3) Ниёзийнинг мадҳия-қасидаси (Тазкираи Қайюмий, 180-б.);
- 4) Диловарнинг марсияси (Тазкираи Қайюмий, 175-176-б., Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти, 117-118-б.);

⁵² Ўзбек адабиёти тарихи хрестоматияси. Иккинчи том. XV-XIX асрлар. Тузувчи: О.Шарафуддинов. –Тошкент: Ўздавнашр, 1945. 247-250-бетлар.

⁵³ Ўзбек адабиёти. Учинчи том. –Тошкент: Бадиий адабиёт, 1959. 559-576-бетлар.

⁵⁴ А.Қаюмов. Асарлар. 7-жилд, 1-китоб. Кўқон адабий муҳити. –Тошкент:

Mumtoz so‘z, 2010. 232-236-бетлар.

⁵⁵ М.Қодирова. Шеърят ва муҳаббат маликаси. Рисола. –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1998. 31-32, 42-50-бетлар.

⁵⁶ А.Эркинов. Темурийлар – Кўқон хонлиги сулолавий легитимацияси учун модел сифатида (XIX-XX аср боши сарой баёзлари мисолида) // Sharqshunoslik. 15/2011. 20-32-бетлар; Ўша муаллиф. Un Temoïn important du mēcenat de Muhammad Ali Khan, le manuscrit suppelement person 1446 de la BNF // Studia Iranica. Tom 37 –2008. 129-138 pp.

⁵⁷ О.Жўрабоев. Хон адабий меросига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. 2017. №6. 124-133-бетлар; Ўша муаллиф. Муҳаммад Алихон адабий меросига оид бир нодир кўлёмза ҳақида // Кўқон адабий муҳити ва учинчи ренесанс. Халқаро конференция материаллари. Кўқон, 2022. 242-246-бетлар; Ўша муаллиф. Muhammad Alixon ijodiy merosiga doir manbalar tahlili va asarlarining miqdori xususida // “Turk halklarinin devletciligi ve kultur mirasinin gelisiminde Hokand hanliginin yeri” uluslararası sempozyumu bildiriler kitabı. -Istanbul, 2022. 159-164-sah.

⁵⁸ Масалан, Б.Бобожонов. Кокандское ханство: власть, политика, религия. -Тошкент; Токио: Yangi asr, 2010.

⁵⁹ Ш.Воҳидов, Д.Сангирова. Шоҳ ва шоир Мадалихон // Фан ва турмуш. 1998, №5. 24-25-бетлар.

⁶⁰ Қаранг: “Кўқон хонлигининг туркий халқлар давлатчилиги ва маданий меросини ривожлантиришдаги ўрни” халқаро илмий-амалий конференция тўплами. -Кўқон, 2022. 11-13-бетлар.

5) Махмурнинг бағишловлари (ДАМ, №709). Улар бешта: “Ситойишу мадҳат Муҳаммад Али хони ғозий салораллоҳу”, “Таърихи баҳусуси подшоҳзодаи жаҳон Муҳаммад Алихон”, “Дар мадҳи хони ғозий”, “Ситойиши ҳазрати Муҳаммад Алихон”, “Маснавийи боби шукру ситойиши ҳазрати хони ғозий халадаллоҳу мулкаҳу”.

Ушбу манзумаларнинг сарлавҳасиданоқ уларда Хон ва унинг даври ғоят мадҳ этилганини илғаш мумкин.

Мазкур асарларни ўрганганимизда уларнинг ҳар бирида Муҳаммад Алихон яхши сифатлар билан алқалган, эзгу ишлари макталган. Қизиғи шундаки, кескин ҳажвгўй Махмур ҳам унга илиқ муносабатда эканлигини ёзганлари кўрсатиб турибди. Гарчанд, П.Қайюмий у Муҳаммад Алихонни ҳажв қилганини айтса-да⁶¹, Махмур ижодидан ягона тўплам ҳисобланган юқоридаги манбада бу ҳажв йўқ.

Шу ўринда Жаҳонотиннинг Муҳаммад Алихонга бағишланган мувашшаҳ ғазалини келтирсак.

*Ҳокими ҳусн айлади зулм ила бизни беватан,
Хизр лаълин шавқи ташлабдур яна чоҳи зақан.
Сабр тоғига чиқар ишқ офатидин қочқан эл,
Меҳнати ҳижрон ила охир бўлур гулгун кафан.
Ёр рухсат қилди хат иршоди зоҳир айлабон,
Қайда боргай бу кўнгул, зулфин хаёлидин расан.
Ҳажрдин кўз йўли бирлан бағрим оққай, эй рафиқ,
Шомдин то субҳга ҳамроҳ эрур бул тираҳан.
Муҳаммад Алихон ва унинг девони хусусида
Етти мисраъда туганди исми, ҳарфин истасанг,
Етти мисрадин буён ўтма, аё соҳибсухан.
Аввалидин-аввали ҳарф, иккинчидин-иккинчи ҳарф,
Ол бу қисм иланки тамъ эт, чиққуси бир гулбадан.
Хони Ғозий назмига пайрав муборак исмини,
Ғайри расм ила яшурмиш Вайсий байту-л-ҳазан.⁶²*

Кўринадики, ушбу шеър Муҳаммад Алихон ғазалига ғоят санъаткорлик билан битилган пайрав (назира) дир. Шунингдек, мувашшаҳ яратишда ҳам новаторлик қилинган. Сатрлардаги ишорага кўра шеърдан “Ҳазрати Хон” исми келиб чиқади. Бу ва яна айрим шеърларидан Увайсийнинг Хонга ҳам шоир, ҳам ҳукмдор сифатида юксак эҳтиромда бўлганини кўриш мумкин.

⁶¹ П.Қайюмов. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти (Материал ва хотиралар). Нашрга тайёрловчи: А.Қаюмов. – Тошкент: Tamaddun, 2011. 147-бет.

⁶² Увайсий. Девон. Нашрга тайёрловчилар: Ҳ.Раззоқов, Улфат, Ғ.Абдуллаев, Н.Маматов. – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1963. 100-бет.

Яна таниқли тарихчи, профессор Ҳайдарбек Бобобеков кутубхонасидаги бир манзумада Муҳаммад Алихонни мардлиги ва фидойилиги мақталганини таъкидлаган эди (“Ўзбекистон тарихи” телеканалдаги кўрсатувда, 2022).

Шу билан бирга, хонга салбий муносабатдаги шеърлар ҳам бор. Масалан, Абдушукур Шукурий девони дебوحасидаги маснавийда Амир Насрулло мақталиб, Муҳаммад Алихон танқид этилган.⁶³ Маълум бўлишича, Шукурий Бухоро амирининг ўша машъум юришида иштирок этган ва унинг золимликларига гувоҳ бўлатуриб, амирнинг мафкурасига тўла хизмат қилган. Шу ўринда ҳақгўй шоир Жунайдуллоҳ Ҳозиқ (XVIII аср охири – 1843) воқеасини эслаш ўринли. Бутун ваҳшийликни қилиб, яна ўзини мақташларини истаган Амир Насруллога қарши Ҳозиқ мардона равишда қуйидаги байтни айтади:

*Буридӣ бар қади худ аз маломат,
Либосе то ба домони қиёмат.*

Таржимаси: Ўз қадинга маломатдан шундай либос тиктирдигки, у то қиёматга қадар устингдан тушмайди.

Бу мисраларни эшитган амир гезариб кетади. Лекин барчани олдида шоирга индамайди. Аммо орадан кўп ўтмай Шаҳрисабзга кетиб қолган Ҳозиқни ўлдиртириш учун қотил юборади. У эса жасур шоирнинг бошини амирга келтиради. Мана бир тарихий воқеъликка икки шоирнинг турфа муносабати.

Шунингдек, В.Наливкин ҳам Муҳаммад Алихонни “ўжар, инжиқ, танги қилиб ўстирилган, серхархаша, баджаҳл, ахлоқан бузилган...” дея таъриф этади.⁶⁴ Ваҳоланки, у тарих ҳақида анча вақт ўтгач, асл манбалар асосида эмас, турли оғзаки хабарларга таяниб асарини ёзган.

Замонавий тарихчилардан Қаҳрамон Ражабов ҳам Муҳаммад Алихонни “ишратбозлик ва ахлоқсизлик”да айблайди.⁶⁵ Аммо нима учундир, ўзи мақтаётган “ватанпарвар амир”нинг қабоҳати, жоҳиллиги ва ўтакетган золимлигини қоралаб ҳақиқатни айтган, айни дамда амирликда яшаб, бу биқик муҳитни ўз кўзлари билан кўрган Садриддин Айний ва Абдурауф Фитратнинг фикрларини ёқтирмайди; шунингдек, Ибрат, П.Равшанов, Ш.Юсупов асарларидаги, Р.Шамсуддинов ва А.Сағдуллаев бошчилигида яратилган дарсликлардаги ҳақли фикрларга ҳам танқидий муносабатда бўлади.

Аммо айни Бухорода яшаб ижод қилган яна бир олим ва адиб Қори Раҳматуллоҳ Возехнинг (1817-1894) “Тухфат-ул-аҳбоб фий тазкират-ул-асҳоб”

⁶³ Абдушукур Шукурий. Девон. Нашрга тайёрловчи: С.Жўраева. – Тошкент: Наврўз, 2018. 13-15-бетлар.

⁶⁴ В.П.Наливкин. Краткая история Кокандского ханства. -Казань, 1886. 122-стр.

⁶⁵ Қ.Ражабов. Насруллохон. (рисола) – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. 21-бет.

номли форс тилидаги тазкирасида⁶⁶ Хон ҳақида қисқа ва аммо бошқа манбаларда бўлмаган қизиқ маълумот келади. Жумладан, (таржимаси) “Хон – тахаллуси, олий даражадаги номи – Муҳаммад Алихон, Хўқанд хонидир. Рўзгор (замонаси)нинг яғонаси ва даврининг ноидири эди. Чунончи ўттиз икки хунарда машҳурдирки, жумладан, заргарлик, мўзадузлик (этикдўзлик), саррожлик (эгар-жабдуқ тайёрловчи) ва бошқаларда камоли ваъжҳ юзасидан юқори даража билар эди. Мазкур касбларнинг устозлари (арбоблари) унинг санъати қошида бош эгардилар. Маҳоратиға таҳсинлар ўқирдилар, ўзларининг ожизликларини тан олардилар ва эътироф этардилар. Шу билан бирга, жузъий фазилатлар таҳсилида ҳам балогат ҳовузида гаввос эди. Хусусан, шоирлик шевасида таваффуқ (муваффақият) байрогини кўтарган. Девонини ҳам Мавлоно Фузулий Бағдодий (раҳматуллоҳи алайҳ) татаббуъи сифатида Рум туркийсида тартиб берган. Кўплаб санъатларни шеърларида кўрсатган. Уларнинг ҳаммасидан дарду ҳасрат шаммаи (ҳиди) келарди. Муҳаррирининг (асар муаллифи – Возеҳнинг) фаҳму қосирича отаси Муҳаммад Умархон шеърларидан ушбу манзумалар яхшироқ ва вазнлироқ (мавзунли) воқеъ бўлган. Хон девони дастхати – қоралама шаклида ёзилган эди. Барчаси матбуъ (ёқимли) ва мақбулдир. Ҳарчанд ушбу тазкирада туркий шеърларининг лозимотлари кўрилмади. Бинобарин, унинг камчилик ва гариблиги йўқ бир газалини келтирамиз.”

Шундан сўнг Хоннинг 1 ўзбекча ғазали ва икки форсча рубоийсини келтиради.

Қизиғи шундаки, бир қанча тарихий манбаларда Муҳаммад Алихон борасида қарама-қарши фикрлар мавжуд бўлгани ҳолда бухоролик муаррихнинг ёндашуви адолатли эканлигидир. Айниқса, Муҳаммад Ҳакимхон тўра қаламига мансуб “Мунтахабу-т-таворих” асарида бутунлай қора бўёқларда хон шахсиятига ёндашилган. Тўғри, унинг ўзи хонга нисбатан адоватда бўлиб, бир умр кек сақлаган. Хоннинг 20 йиллик муваффақиятли давлат бошқарувида ҳеч бир ёруғлик кўрмайди. Аниқроғи, кўришни истамайди. Ўзининг шахсий ғараз ва ҳасадли қарашларини у ёки бу даражада асар матнида кўрсатиб қўяди.

Ажабланарлиси, асарнинг фақат форс тилидаги нусхаларидагина шундай бирёқлама фикрларни кўрамиз. Унинг туркий-ўзбекча нусхаларида бу тахлит салбий ёндашув йўқ. Уларда муносабат ва талқинлар анчайин юмшатирилган ва ижобийроқ. Шу билан бирга, Ниёзмухаммад Хўқандийнинг “Ибрату-л-хавоқин” (Тарихи Шаҳрухий), Мирзо Олим Мирзо Раҳимнинг “Ансобу-с-салотин ва тавориху-л-хавоқин”, Авазмухаммад Атто Хўқандийнинг “Тарихи жаҳоннамойи”, Исҳоқхон Ибратнинг “Тарихи Фарғона” асарларида Муҳаммад

⁶⁶ Тухфат-ул-аҳбоб фий тазкират-ул-асҳоб. –Тошкент: Ғулом Ҳасан Орифжонов литографияси, 1332 (1914). 103-105-саҳифалар.

Алихон ҳақида кўпроқ ижобий, озроқ танқидий фикрларни ўқиш мумкин. Худоёрхонзоданинг “Анжуману-т-таворих” асарида эса хонга нисбатан асосан ижобий ёндашувни кузатамиз.

Зикр этилган ва бошқа тарихий асарлар мутахассисларга маълум бўлгани боис, бу ўринда масалага дахлдор ўринларидан кўчирмалар келтириб ўтирмадик. Фақат, Амир Насруллонинг 1841-1842 йиллардаги Қўқонга юришларининг сабаблари ва унинг оқибати борасида кўп тўхтанган бўлса ҳам лекин ҳали бу борада янада кўпроқ изланиш ва холис ёндашувлар бўлмоғи кераклигини манбалар тақозо этмоқда.

Тўғри, тарихий ҳодисага объектив баҳо берилган ишлар ҳам бор. Бу борада марҳум проф. Шариф Юсуповнинг “Амирнинг гуноҳи азими” номли тадқиқот-мақоласи⁶⁷ ажралиб туришини таъкидлаш жоиз.

Айтайлик, биргина Арминий Вамберининг ёзишича: “Насруллахон яғмо ва ғорат ҳаваси билан Хўқандга ҳужум қилди. Сабаби, Хўқанд амири Муҳаммад Алихоннинг Шарқий Туркистонда хитойликларни мағлуб этиб, бутун Ислом дунёсида шуҳрати ошгани, бошқарув идорасининг яхшилиги билан мамлакатини фаровон этгани ва халқининг меҳр-муҳаббатини қозонгани бузуқи Насруллани хавф ва қўрқувга солди.”⁶⁸

Ёки, 1844 йил Бухорога келган Эрон элчисининг “Бухоро сафарномаси” асарида ҳам масалага доир анча қизиқ ва турфа маълумот тақдим этилган.⁶⁹ Шунингдек, сўнгги йилларда дунё юзини кўрган Меҳмет Сарай, Питер Ҳопкирк ва Питер Франкопаннинг зикри кечаётган масалага у ёки бу даража алоқали бўлган ишларини ҳам четлаб ўтмаслик лозим.⁷⁰ Бу каби хорижлик олимларнинг тадқиқотлари масалага бошқа ракурсда қараш, маҳаллий ва постсовет манбаларидан ўзга материалларнинг ҳам кўламини бериш, Муҳаммад Алихон ва Амир Насруллонинг сиёсий муносабатлари Муҳаммад Алихон ва унинг девони хусусида фақат тор ва шахсий манфаатларнинг эмас, аксинча Ғарбда “Катта ўйин” дея номланган кампаниянинг бир қисми эканлигини ҳам таъкидлайди. Бу “ўйин”да эса амир золим ва адолатсиз, хон мазлум ва мақтул ролида бўлиб қолган!..

Биз бу ўринда таъкидланаётган масалага ортиқча қирмаймизда (зероки, у алоҳида катта бир тадқиқот мавзусидир), фақат Муҳаммад Алихоннинг ҳукмдор сифатидаги қиёфасининг айрим қирраларигагина бироз тўхталамиз.

⁶⁷ Ш.Юсупов. Тарих уммони сирлари. – Тошкент: ШАРҚ, 2007. 3-16-бетлар.

⁶⁸ Арминий Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Иккинчи жилд. Таржимон: С.Аҳмад. – Тошкент: Info Capital group, 2019. 183-бет.

⁶⁹ Бухоро сафарномаси. Таржимон: И.Бекжон. -Тошкент, 2007. 83-85-бетлар.

⁷⁰ M.Saray. Rus isgali devrinde Osmanli devleti ile Turkistan hanliklari arasindaki siyasi munasabotlar (1775-1875). – Ankara, 2017; П.Ҳопкирк. Катта ўйин. Икки империя тўқнашуви. Таржимон: Ш.Нишонбоев. – Тошкент: Asaxiy book, 2022; П.Франкопан. Шелковый путь. Дорого тканей, рабов, идей и религий. Пер.: В.Ю.Шаршукова. - Москва: Эксмо, 2019.

Демак, у 1822 йил 14 ёшида хонлик тахтига отаси Амир Умархоннинг бевақт вафотидан сўнг ўтирди. Дастлабки йилларда онаси – Моҳларойим Нодира ва бошқа яқинлари ёрдамида, кейин эса тўла мустақил ҳамда самарали сиёсат юргиза бошлади.

Аввало, унинг даврида мамлакат сарҳадлари анча кенгайган. Хонликнинг худуди энг катталашган давр айна унинг ҳукмронлик йилларига тўғри келади. Ҳозирги Фарғона водийси, Тошкент воҳаси, жанубий Қозоғистон (Еттисувга қадар), Қирғизистон ва Тожикистон худуди тўла кирар, Жиззах йўлидаги Пешоғар қалъаси эса Бухоро амирлиги билан чегара пости эди. Машҳур сайёҳ А.П.Федченко ҳам 1868-1871 йиллардаги эсдаликларида “Мадали, самого известного из кокандских ханов настоящего столетия как по своим военным предприятиям...” дея ёзган эди.⁷¹

Иккинчидан, мамлакат ҳаёти анча фаровон, осойишта ва обод бўлиб, хонликда асосли бошқарув тизими йўлга қўйилган эди. Хонлик тарихини чуқур ўрганган Рашид Набиев айнан Муҳаммад Алихон даврида давлат хазинаси анча бой бўлганини таъкидлайди.⁷²

Учинчидан, 1827-1832 йилларда Шарқий Туркистонни Хитой босқинчиларидан озод қилиш учун бир неча бор юриш қилди, дастлаб “ғозий” (1827), кейин эса “Абулғозий” (1832) унвонини олди. Кошғарнинг божини бир неча йилгача Хитой хонликка тўлаб келди. 70.000 дан ортиқ уйғур мусулмонларини қирғинбаротдан қутқариб, хонлик худудига кўчиртириб келди. Шарқий Туркистон тарихи билан боғлиқ бир неча тарихий манбаларда Муҳаммад Алихоннинг Хитой юришлари турлича талқин этилса-да, унинг кўплаб аҳолини сақлаб қолгани таъкидланади [Тарихи Рашидий (уйғурча редакция, ЎзР ФАШИ, №10191), Тарихи Аминия]⁷³.

Тўртинчидан, Муҳаммад Алихон шимол – Чор Русияси томонидан келаётган хавфни тўғри илғаган ва мамлакат қўшинини мумкин қадар замонавий андозада шакллантириш ҳаракатини бошлаган. У бу борада айниқса Усмонли Турк императорлиги билан бир неча дипломатик алоқаларни йўлга қўяди.⁷⁴ Шунингдек, 1830-1840 йилларда Чор қўшинларига кескин қаршилик кўрсатган қозоқ хони Кенесар Қосимовни қўллаган ҳолда, у билан илиқ муносабатларни сақлаб қолган.⁷⁵

Бешинчидан, мамлакат ва хусусан, пойтахт Кўқонда кўплаб бунёдкорлик ишлари олиб борилган. Пойтахтда хонликнинг турли йилларида 65 та мадраса

⁷¹ А.П.Федченко. Путешствие в Туркистан. -Ташкент: Узбекистан, 2020. 253-стр.

⁷² Р.Н.Набиев. Из истории Кокандского ханства. -Ташкент: Фан, 1973. 32-стр.

⁷³ Қаранг: Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. -Ташкент: Фан, 1988.

⁷⁴ Қаранг: М.Saray. Rus isgali devrinde Osmanli devleti ile Turkistan hanliklari arasindaki siyasi munasabotlar..., 54-58-sah.

⁷⁵ Н.Серёда. Бунт киргизыского султана Кенесара Касымова (1838-1847). -Уральск, 1992. 115-стр.

иншо этилган.⁷⁶ Бу мадрасалардан 20 таси айнан Муҳаммад Алихон ҳукмронлиги 1822-1842 йиллар оралиғида қурилган бўлиб⁷⁷, шундан иккитасини хон ўз шахсий маблағлари ҳисобидан бунёд эттирган. Улардан икки қаватли, серхужра ва мухташам “Мадрасаи Хон” узоқ йилларгача энг нуфузли олий даргоҳлардан бири сифатида саналган. Буни ҳатто америкалик сайёҳ Южин Скайлер ҳам хон даврида қурилган машҳур Ғишткўприк билан бирга алоҳида қайд этади.⁷⁸ Ғишткўприк ўз даври учун шаҳар суғориш ҳамда ободонлаштириш тизимида алоҳида катта ўрин тутган мухташам иншоот бўлиб, уни хон 1826 йилда махсус равишда қурдирган эди. Афсуски, ўтган асрнинг талотўпларида советлар бу иншоотларни бузиб юборган. Шунингдек, ўша вақтда хонлик ҳудудига кирган Туркистон шаҳридаги Аҳмад Яссавий масжид-мақбарасини ҳам Муҳаммад Алихон томонидан қайта таъмирлангани ҳақида ишончли хабарлар бор. Жумладан, Тоҳир Шокир ёзади: *“Маъмурий санъати боқиминданда нодир қийматларнинг бири саналган бу музайян обида сўнградан Абдуллахон ва қисманда Хўқанд хони Муҳаммад Алихон замонинда таълиф этилмишидир”*.⁷⁹ Буни ўз вақтида Ю.Скайлер ҳам тасдиқ этади ва ҳатто, масжид хоналаридан бирининг деворларига хоннинг ўзи Қуръон оятларидан ёзиб қолдирганини қайд этади.⁸⁰

Шу ўринда, Муҳаммад Алихон маҳоратли ва хушнавис хаттот бўлгани, бунга доир айрим ёзувлар сақланиб қолганини ҳам таъкидлаш зарур. Масалан, Бухоро амири Насруллога ҳиж. 1256 (мил.1840) йилда йўлланган мураккаб.⁸¹

Олтинчидан, Муҳаммад Алихон даврида Қўқон санъат ва хаттотлик мактаби юқори даражага кўтарилди, адабий муҳит ривожланган ҳолда давом этди. Мисол учун, ҳозирда Республикамиз китоб хазиналарида сақланаётган бир неча ноёб қўлёзма асарлар айнан хоннинг топшириғига кўра яратилган. Жумладан, ҳозирги кунда ЎЗР ФАШИ фондида 2223 рақами остида сақланувчи Навоий девонидан терма қилинган мухташам қўлёзма. Бу катта ҳажмли қўлёзма саҳифаларига шамс ишланган (куёш нур сочаётгандек гўзал тасвир ичига матн жойлаштирилади). Ёки, яна ўша фондда (№150) сақланувчи “Фузулий девони” ҳам жуда гўзал тарзда безалган. Шунингдек, Давлат адабиёт музейи фондидаги 23 рақамли Навоий дostonларининг миниатюралари қўлёзмаси ҳам ғоят уникал манба ҳисобланади. XIX асрда миниатюра жуда кам учрашига қарамай унда 46 та тасвир ўзига хос тарзда ҳар дostonга мувофиқ ҳолда жойлаштирилган.

⁷⁶ Муҳаммад Яҳёхон Хўқандий. Хўқанди латиф маноқиби. (Тазкира) – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2018.

⁷⁷ Қиёс учун, Амир Насруллонинг 33 йиллик (1827-1860) ҳукмронлик даврида Бухорода 9 та мадраса қурилган.

⁷⁸ Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистон, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари. Таржимон: З.Саидбобоев. – Тошкент: O‘zbekiston, 2019. 254-255-бетлар.

⁷⁹ Т.Шокир. Аҳмад Яссавий // Ёш Туркистон. 1937 йил, 84-сон. Сентабр.

⁸⁰ Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистон, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари..., 45-бет.

⁸¹ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Хуснихат дурдоналари. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2008. 44-45-бетлар.

Яна, у Алишер Навоий ижодиётини кенг миқёсда тарғиб ҳам этган ва шоир асарларининг саҳиҳ равишдаги матнларини кўпайтиришга ҳаракат қилган. Жумладан, 1838 йилда унинг махсус фармойиши билан “Ҳазойин-ул-маоний” мажмуъаси 300 нусхада кўчиртирилиб хонликнинг турли шаҳарларига жўнатилган. Улардан айримлари бизгача ҳам етиб келган (ЎзР ФАШИ фонди 1230, 1709, 7409 рақамли “Ҳазойин-ул-маоний” кўлёзмалари).

Ёки, давлат бошқарувида жуда муҳим бўлган Темур тузукларини Муҳаммад Алихон топшириғи билан ўзбек тилига Хўжанд қозиси Набижон маҳдум таржима қилгани ҳам қизиқарли фактдир.

Хулоса қилганда, Муҳаммад Алихон ижтимоий ва сиёсий фаолиятини ўрганишда ва унга баҳо беришда асосли бўлган муҳим манбаларни эътиборга олиш, улар берилган маълумотларни таҳлил қилган ҳолда якуний муносабат билдириш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Ҳуснихат дурдоналари. –Тошкент: Мовароуннаҳр, 2008.
2. Абдушукур Шуқурий. Девон. Нашрга тайёрловчи: С.Жўраева. – Тошкент: Наврўз, 2018.
3. Арминий Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Иккинчи жилд. Таржимон: С.Аҳмад. – Тошкент: Info Capital group, 2019. .
4. Бобожонов Б. Кокандское ханство: власть, политика, религия. - Тошкент; Токио: Yangi asr, 2010.
5. Бухоро сафарномаси. Таржимон: И.Бекжон. -Тошкент, 2007.
6. Воҳидов Ш., Сангирова Д. Шоҳ ва шоир Мадалихон // Фан ва турмуш. 1998, №5. 24-25-бетлар.
7. Жўрабоев О. Хон адабий меросига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. 2017. №6. 124-133-бетлар.
8. Jugaboev, O Матннинг матноности сирлари: (мумтоз битиклар ва Абдулла Қаҳҳор асарлари таҳлили асосида). –Тошкент: TAMADDUN, 2017.
9. Жўрабоев О. Муҳаммад Алихон адабий меросига оид бир нодир кўлёзма ҳақида // Қўқон адабий муҳити ва учинчи ренесанс. Халқаро конференция материаллари. Қўқон, 2022. 242-246-бетлар.
10. Жўрабоев О. Muhammad Alixon ijodiy merosiga doir manbalar tahlili va asarlarining miqdori xususida // “Turk halklarinin devletciligi ve kultur mirasinin gelisminde Hokand hanliginin yeri” uluslararası sempozyumu bildiriler kitabı. -Istanbul, 2022. 159-164-sah.

11. Juraboev, O. (2023). BOBUR DEVONI QO‘LYOZMALARI VA UNING TUZILISHI XUSUSIDA. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKCLAD), 7(2), 287-295.
12. Журабоев О. (2023). К ВОПРОСУ О СОЗДАНИЯХ ДИВАНОВ В ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. GOLDEN BRAIN, 1(30), 215–219.
13. В.П.Наливкин. Краткая история Кокандского ханства. -Казань, 1886.
14. Р.Н.Набиев. Из истории Кокандского ханства. -Ташкент: Фан, 1973.
15. Ражабов Қ. Насруллохон. (рисола) – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. .
16. M.Saray. Rus isgali devrinde Osmanli devleti ile Turkistan hanliklari arasindaki siyasi munasabetler (1775-1875). –Ankara, 2017;
17. П.Ҳопкирк. Катта ўйин. Икки империя тўқнашуви. Таржимон: Ш.Нишонбоев. – Тошкент: Asaxiy book, 2022;
18. П.Франкопан. Шелковый путь. Дорого тканей, рабов, идей и религий. Пер.: В.Ю.Шаршукова. -Москва: Эксмо, 2019.
19. А.П.Федченко. Путешствие в Туркистан. -Ташкент: Узбекистан, 2020. .
20. Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. -Ташкент: Фан, 1988.
21. Муҳаммад Яҳёхон Хўқандий. Хўқанди латиф маноқиби. (Тазкира) – Тошкент: Мовароуннахр, 2018.
22. Н.Середа. Бунт киргизыского султана Кенесара Касымова (1838-1847). -Уральск, 1992.
23. Т.Шокир. Аҳмад Яссавий // Ёш Туркистон. 1937 йил, 84-сон. Сентабр.
24. Тухфат-ул-аҳбоб фий тазкират-ул-асҳоб. –Тошкент: Гулом Ҳасан Орифжонов литографияси, 1332 (1914). Увайсий. Девон. Нашрга тайёрловчилар: Ҳ.Раззоқов, Улфат, Ғ.Абдуллаев, Н.Маматов. – Тошкент: Ўздабийнашр, 1963.
25. Эркинов А. Темурийлар – Қўқон хонлиги сулолавий легитимацияси учун модел сифатида (XIX-XX аср боши сарой баёзлари мисолида)// Sharqshunoslik. 15/2011. 20-32-бетлар;
26. Эркинов А. Un Temoïn important du mecenat de Muhammad Ali Khan, le manuscrit supplement person 1446 de la BNF // Studia Iranica. Tom 37 – 2008. 129-138 pp.

27. Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистон, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари. Таржимон: З.Саидбобоев. – Тошкент: O‘zbekiston, 2019. .
28. Юсупов Ш. Тарих уммони сирлари. – Тошкент: ШАРҚ, 2007.
29. Ўзбек адабиёти тарихи хрестоматияси. Иккинчи том. XV-XIX асрлар. Тузувчи: О.Шарафуддинов. –Тошкент: Ўздавнашр, 1945. .
30. Ўзбек адабиёти. Учинчи том. –Тошкент: Бадиий адабиёт, 1959.
31. Қаюмов А. Асарлар. 7-жилд, 1-китоб. Қўқон адабий муҳити. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2010.
32. Қайюмов П. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти (Материал ва хотиралар). Нашрга тайёрловчи: А.Қаюмов. –Тошкент: Tamaddun, 2011.
33. Қодирова М. Шеърят ва муҳаббат маликаси. Рисола. –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1998.